

УДК 342.95

Черненко Олексій Вікторович –

аспірант кафедри публічного та приватного права
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
ORCID 0009-0004-1267-0834
avard4@gmail.com

Oleksii V. Chernenko –

PhD Student of the Department of Public and International Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
ORCID 0009-0004-1267-0834
avard4@gmail.com

Повноваження місцевих органів публічної адміністрації в сфері поводження з побутовими відходами

У статті досліджуються повноваження місцевих органів публічної адміністрації в сфері поводження з побутовими відходами в умовах сучасних викликів та децентралізації в Україні. Визначено, що реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади надала органам місцевого рівня ширші повноваження щодо управління відходами, що, у свою чергу, вимагає від них більшої відповідальності, організаційної спроможності та фінансової забезпеченості. Питання ефективного поводження з побутовими відходами стало одним із важливих індикаторів успішності реформи децентралізації, оскільки безпосередньо впливає на якість життя громадян, стан довкілля та економічну стабільність громад.

У роботі проаналізовано чинне законодавство України, зокрема Закон України «Про управління відходами», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також акти Кабінету Міністрів України, які регламентують обов'язки і компетенцію місцевих органів у сфері організації системи збору, сортування, перевезення, переробки та захоронення побутових відходів. Наголошено на ключовій ролі місцевих рад та їхніх виконавчих органів у розробці місцевих програм управління відходами, контролі за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері поводження з відходами та залученні інвестицій у відповідні проекти. Також звернено увагу на важливість міжмуніципального співробітництва для вирішення проблем регіонального рівня, які виникають у зв'язку з недостатністю ресурсів у окремих громадах.

Окрему увагу приділено викликам, які виникають на практиці: відсутність достатньої інфраструктури для роздільного збору та переробки відходів, низький рівень обізнаності населення щодо екологічної відповідальності, а також недосконалість фінансових механізмів забезпечення системи поводження з відходами. Запропоновано шляхи удосконалення адміністративно-правових механізмів, зокрема через вдосконалення місцевих регуляторних актів, стимулювання створення регіональних полігонів та сміттєпереробних заводів, а також запровадження цифрового моніторингу руху відходів на місцевому рівні.

Таким чином, ефективна реалізація повноважень місцевих органів влади в сфері поводження з побутовими відходами є необхідною умовою сталого розвитку територіальних громад, охорони довкілля та гармонійного функціонування механізмів публічного управління в Україні в період децентралізації.

Ключові слова: управління побутовими відходами, побутові відходи, сортування відходів, переробка відходів, управління відходами, забруднення навколишнього природного середовища, міжнародний досвід.

O.V. Chernenko Powers of Local Public Administration Bodies in the Field of Household Waste Management

The article examines the powers of local public administration bodies in the field of household waste management in the context of modern challenges and decentralization in Ukraine. It is determined that the reform of local self-government and territorial organization of power has given local authorities broader powers in waste management, which, in turn, requires them to be more responsible, organizational capacity and financial security. The issue of effective household waste management has become one of the important indicators of the success of the decentralization reform, as it directly affects the quality of life of citizens, the state of the environment and the economic stability of communities.

The paper analyzes the current legislation of Ukraine, in particular the Law of Ukraine “About waste management”, the Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”, as well as acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, which regulate the duties and competence of local authorities in the field of organizing the system of collection, sorting, transportation, processing and disposal of household waste. The key role of local councils and their executive bodies in developing local waste management programs, monitoring the activities of business entities in the field of waste management and attracting investments in relevant projects is emphasized. Attention is also drawn to the importance of intermunicipal cooperation in solving regional-level problems that arise due to the lack of resources in individual communities. Particular attention is paid to the challenges that arise in practice: the lack of sufficient infrastructure for separate collection and processing of waste, the low level of public awareness of environmental responsibility, as well as the imperfection of financial mechanisms for ensuring the waste management system. Ways are proposed to improve administrative and legal mechanisms, in particular through the improvement of local regulatory acts, stimulating the creation of regional landfills and waste processing plants, as well as the introduction of digital monitoring of waste movement at the local level.

Thus, the effective implementation of the powers of local authorities in the field of household waste management is a necessary condition for the sustainable development of territorial communities, environmental protection and harmonious functioning of public administration mechanisms in Ukraine during the period of decentralization.

Keywords: household waste management, household waste, waste sorting, waste recycling, waste management, environmental pollution, international experience.

Постановка проблеми. У сучасних умовах зростання обсягів побутових відходів в Україні постає нагальна проблема ефективного управління ними на місцевому рівні. Питання належного поводження з відходами має не лише екологічний, але й соціально-економічний вимір, оскільки неефективне управління спричиняє забруднення довкілля, ризики для здоров'я населення та економічні втрати громад. Законодавство України покладає на місцеві органи публічної адміністрації значний обсяг повноважень у сфері організації збору, перевезення, сортування, утилізації та захоронення побутових відходів. Проте на практиці існує низка проблем із реалізацією цих повноважень, пов'язаних із недостатнім фінансуванням, браком інфраструктури, відсутністю системного підходу до планування поводження з відходами, а також слабкою координацією між органами влади.

Особливої актуальності дослідження цієї проблематики набуває в умовах децентралізації

влади, коли органи місцевого самоврядування отримали більше автономії та відповідальності за поводження з побутовими відходами, але часто не мають необхідних ресурсів та адміністративної спроможності для ефективного виконання покладених на них функцій. У цьому контексті важливим є комплексний аналіз існуючих нормативно-правових актів, які визначають повноваження місцевих органів у сфері управління відходами, виявлення прогалин у правовому регулюванні, а також розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів реалізації цих повноважень із урахуванням принципів екологічної безпеки, сталого розвитку та європейських стандартів поводження з відходами.

Метою статті є розкриття повноваження місцевих органів публічної адміністрації в сфері поводження з побутовими відходами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Причини утворення відходів, їх значення для екологічної політики держави були

предметом дослідження А. Г. Бикова, Г. П. Виговської, А. К. Кузіна, Н. Р. Малишевої, Ю. М. Маковецької, В. С. Міщенко, В. М. Петрини, В. В. Петрова, Г. П. Серова, М. О. Фролова, Ю. С. Шемшученка, М. В. Шульги та ін. Проблема управління відходами і ресурсозбереження присвячено праці О. І. Бондара, Л. О. Бондара, Л. І. Васильєвої, А. Е. Воробйова, І. В. Вепренцева, З. В. Гуцайлюка, О. А. Новікова, А. Д. Трусова та ін.

Виклад основного матеріалу. Ієрархія управління відходами впроваджується центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою (у порядку пріоритетності): 1) запобігання утворенню відходів; 2) підготовки відходів до повторного використання; 3) рециклінгу; 4) відновлення відходів (у тому числі виробництва енергії); 5) видалення відходів [3].

Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за одержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою.

Також, Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку

Місцева державна адміністрація: розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та організовує окреме збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини; здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища та розглядає справи про адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи [2].

Ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання управління відходами; надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території

села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для управління відходами, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію; вирішення питань управління небезпечними відходами у складі побутових відходів відповідно до законодавства; затвердження місцевих планів управління відходами; визначення адміністратора послуги з управління побутовими відходами [1, ст.26].

Окрім того, органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку щодо: організація управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення, знешкодження та захоронення трупів тварин; розроблення та реалізація місцевих планів управління відходами; затвердження норм надання послуг з управління побутовими відходами; визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з управління побутовими відходами; визначення у встановленому порядку суб'єктів господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів; запровадження роздільного збирання побутових відходів та забезпечення виконання цільових показників щодо підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів; передача відходів, власник яких не встановлений, суб'єктам господарювання у сфері управління відходами для їх оброблення; надання інформації та проведення просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами; встановлення тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів як окремих його складових; затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами [1].

А також виконує делеговані повноваження: здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами; здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на

розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про управління відходами [1].

Відзначимо, що реформа децентралізації істотно посилила роль громад, що передбачало розширення повноважень органів місцевого самоврядування в частині: передачі реальних фінансових ресурсів громадам дає їм змогу самостійно фінансувати екологічні заходи; територіальні громади можуть залучати міжнародну допомогу на побудову сміттєпереробних підприємств; наразі акцент робиться на створенні регіональних планів управління відходами відповідно до європейських підходів (як частина імплементації Директив ЄС про відходи).

Разом з тим, в умовах воєнного стану можемо виокреми наступні виклики з якими стикаються дані органи публічної адміністрації:

1) брак інфраструктури для сортування та переробки - на багатьох територіях України, особливо в постраждалих від бойових дій регіонах, серйозно зруйнована або взагалі відсутня інфраструктура для роздільного збирання, сортування і переробки відходів. Відсутність достатньої кількості сортувальних станцій, переробних підприємств та полігонів змушує органи місцевого самоврядування зосереджуватися переважно на простому захороненні сміття. Це суперечить європейським принципам екологічної безпеки та довгострокового сталого розвитку і призводить до перевантаження існуючих сміттєзвалищ;

2) низький рівень культури поводження з відходами серед населення - в умовах воєнного стану питання екологічної свідомості часто відходить на другий план. Значна частина населення в громадах не має належного розуміння важливості роздільного збору відходів або відповідального споживання. Відсутність системної інформаційної роботи, практичних навичок і мотивації до сортування сміття призводить до збільшення кількості відходів, що захоронюються, замість їх переробки. Це ускладнює зусилля органів влади щодо впровадження сучасних екологічних стандартів;

3) нестача коштів у деяких громадах на оновлення спецтехніки та контейнерів - фінансові ресурси багатьох територіальних громад в умовах війни спрямовані передусім на безпекові, гуманітарні та критичні потреби. Тому

оновлення парку сміттєвозів, встановлення сучасних контейнерів для роздільного збору відходів або будівництво інфраструктурних об'єктів поводження з відходами відсувається на другий план. Це призводить до застарівання обладнання, зростання кількості несанкціонованих сміттєзвалищ та погіршення санітарного стану територій;

4) не завжди ефективна реалізація програм на практиці через кадрові, технічні або організаційні проблеми - Внаслідок війни значна кількість кваліфікованих працівників органів місцевого самоврядування була мобілізована або вимушено переміщена. Нестача компетентного персоналу, а також обмежений досвід нових посадовців у сфері екологічного менеджменту призводить до проблем із плануванням та реалізацією проєктів з управління відходами. Додаткові труднощі створює відсутність належних цифрових рішень для моніторингу та координації поводження з ТПВ у громадах.

Законом України «Про управління відходами» визначено, що територіальні громади є власниками відходів, переданих їх утворювачами або попередніми власниками до систем управління побутовими відходами. Перехід права власності на відходи до інших суб'єктів здійснюється на підставі договору між органом місцевого самоврядування та суб'єктом господарювання у сфері управління відходами або між суб'єктами господарювання у сфері управління відходами. Організації розширеної відповідальності виробника є власниками відходів, прийнятих, зібраних або отриманих в інший спосіб у результаті діяльності такої організації [3].

Орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади із залученням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, територіального органу Національної поліції України встановлює утворювача або власника виявлених відходів на основі:

1) інформації, наданої власником або користувачем земельної ділянки, на якій виявлено відходи;

2) інформації, наданої громадянами, підприємствами, установами та організаціями, медіа;

3) аудіо- та відеозаписів, наданих громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

4) інших джерел, визначених законом.

Відповідно до чинного законодавства, витрати, збитки та шкода, завдані внаслідок забруднення або іншого негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище, підлягають обов'язковому відшкодуванню. З метою захисту екологічних прав громади та забезпечення належного стану довкілля, право ініціювати процес стягнення відповідних компенсацій надано органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади. Зазначені органи можуть звертатися до суду з позовами про відшкодування шкоди, завданої довкіллю, у тому числі витрат на ліквідацію наслідків неправомірного поводження з відходами.

Таким чином, встановлений механізм відшкодування збитків є важливим інструментом реалізації екологічної політики на місцевому рівні, а також слугує запобіжником безкарного завдання шкоди навколишньому середовищу. Це положення стимулює дотримання природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання та фізичними особами, водночас зміцнюючи спроможність місцевої влади забезпечувати екологічну безпеку та сталий розвиток території.

Окрему групу повноважень, становлять повноваження місцевих органів публічної адміністрації щодо управління відходами.

Так, до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері управління відходами належить: 1) участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері управління відходами; 2) розроблення та реалізація регіональних планів управління відходами, здійснення оцінки ефективності їх виконання; 3) сприяння створенню об'єктів оброблення відходів у рамках співробітництва територіальних громад; 4) забезпечення реалізації заходів Національного плану управління відходами та Національної програми запобігання утворенню відходів; 5) створення

умов для організації та будівництва об'єктів оброблення відходів; 6) взаємодія з органами місцевого самоврядування; 7) облік несанкціонованих сміттєзвалищ та відходів, власник яких не встановлений; 8) ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 9) надання інформації, проведення роз'яснювальної та просвітницької роботи з населенням щодо управління відходами; 10) погодження місцевих планів управління відходами [3].

До повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами належить: 1) участь у реалізації державної політики у сфері управління відходами; 2) участь у розробленні та реалізації регіональних планів управління відходами; 3) затвердження місцевих планів управління відходами; 4) вирішення питань щодо розміщення на території відповідних територіальних громад об'єктів оброблення відходів; 5) створення пунктів роздільного збирання побутових відходів [3].

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері управління відходами належить: 1) розроблення та реалізація місцевих планів управління відходами; 2) організація управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення; 3) визначення у встановленому порядку суб'єктів господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів; 4) визначення адміністратора послуги з управління побутовими відходами; 5) запровадження роздільного збирання побутових відходів та забезпечення виконання цільових показників щодо підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів; 6) організація роботи пунктів роздільного збирання побутових відходів; 7) забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів; 8) передача відходів, власник яких не встановлений, суб'єктам господарювання у сфері управління відходами для їх оброблення; 9) надання інформації, проведення роз'яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами; 10) визначення одиниці вимірювання обсягу наданої послуги з управління побутовими відходами; 11) затвердження норм надання послуги з управління побутовими відходами; 12) затвердження інвестиційних програм суб'єктів

господарювання у сфері управління побутовими відходами; 3) встановлення тарифів на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення, видалення побутових відходів окремо за видами побутових відходів (змішані, великогабаритні, ремонтні, небезпечні); 14) укладення договорів з організаціями розширеної відповідальності виробників щодо запровадження приймання та роздільного збирання видів побутових відходів, на які поширюється розширена відповідальність виробника [3].

Дослідивши повноваження місцевих органів публічної адміністрації, відзначимо, що на нашу думку, є дієва система нормативно-правових актів, яка урегулює питання поводження з відходами. Втім, наявність практичних проблем, що обумовлені великою кількістю не відсортованих та неперероблених побутових відходів дає можливість вести мову про неефективність моніторингу за поводженням з побутовими відходами.

Саме тому, вбачається своєчасним та необхідним запровадження наступних дієвих механізмів моніторингу ефективності поводження з відходами органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями:

1. Впровадження систем електронного обліку відходів. Створення і підтримка на локальному рівні електронних реєстрів, де обліковуватимуться обсяги утворення, перевезення, сортування, переробки та захоронення побутових відходів. Це дозволить прозоро відслідковувати динаміку та своєчасно виявляти проблемні ділянки.

2. Щорічна публічна звітність. Запровадження обов'язкового оприлюднення щорічних звітів про діяльність у сфері

управління відходами, включаючи кількісні показники (наприклад, кількість відсортованих та перероблених відходів) та аналіз виконання місцевих програм поводження з відходами.

3. Регулярні екологічні аудити. Проведення незалежних екологічних аудитів місцевих систем управління відходами з боку акредитованих організацій, результати яких мають враховуватися при плануванні бюджетів та програм розвитку.

4. Створення місцевих громадських наглядових рад. Інституалізація участі громадськості через спеціальні дорадчі органи при місцевих радах або адміністраціях, які контролюватимуть якість управління відходами та ініціюватимуть перевірки.

5. Використання системи індикаторів ефективності. Розробка і застосування єдиних критеріїв оцінювання (KPI) для аналізу результативності роботи органів влади у сфері відходів, зокрема: кількість контейнерів для роздільного збору на душу населення, відсоток перероблених відходів, кількість порушень законодавства у сфері відходів.

6. Запровадження "екологічного паспорту громади". Введення регулярної оцінки стану поводження з відходами як частини загальної екологічної паспортизації територіальної громади, що дасть змогу бачити динаміку поліпшення або погіршення екологічної ситуації.

7. Інтеграція з відкритими даними. Публікація інформації про договори на вивезення, утилізацію та переробку відходів у форматі відкритих даних, що дозволить громадськості здійснювати додатковий моніторинг прозорості використання бюджетних коштів.

Список використаних джерел:

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*, 1997. № 24. Ст.170.

2. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV. *Відомості Верховної Ради України*, 1999. № 20-21. Ст.190.

3. Про управління відходами: Закон України 20 червня 2022 року № 2320-IX. *Відомості Верховної Ради*, 2023. № 17. Ст.75.

References:

1. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 roku № 280/97-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1997. № 24. St.170.
2. Pro mistsevi derzhavni administratsii: Zakon Ukrainy vid 9 kvitnia 1999 roku № 586-XIV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1999. № 20-21. St.190.
3. Pro upravlinnia vidkhodamy: Zakon Ukrainy 20 chervnia 2022 roku № 2320-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 2023. № 17. St.75.